

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS CONDICIONES ELECTROQUÍMICAS DEL ACERO AL CARBONO AISI 1020 Y MINERAL PIRITA EN AGUA POTABLE Y AGUA DE MAR

Alvaro Soliz^{1*}, Osvaldo Pavéz¹, Luis Valderrama¹, Luis Cáceres², Ana Rivera¹, Alexis Guzmán¹

1: Dpto. de Ingeniería en Metalurgia, Universidad de Atacama. Copiapó, Chile

2: Dpto. de Ingeniería Química, Universidad de Antofagasta. Antofagasta, Chile

* e-mail: alvaro.soliz@uda.cl

RESUMEN

En regiones áridas del norte de Chile el uso del agua de mar es considerada como una alternativa única para el desarrollo industrial. Particularmente, la industria minera conlleva un elevado consumo de agua dentro sus procesos unitarios, donde el uso de agua de mar en la actualidad ya es una realidad. Sin embargo, una de las grandes desventajas de este recurso es su elevada corrosividad que promueve diversos daños en equipos, instalaciones y/o partes metálicas, así como cambios en las propiedades superficiales de los minerales a procesar. En el presente estudio se realiza una comparación del comportamiento electroquímico entre el acero al carbono AISI 1020 y el mineral pirita ambos inmersos en agua de mar y agua potable; además se estudia la influencia de la calidad química del agua sobre la interacción galvánica del par acero al carbono-mineral pirita. Para este propósito se utilizan técnicas electroanalíticas, que apuntan a la determinación de parámetros cinéticos y en particular la tasa de oxidación. Los resultados relevantes muestran una tasa de oxidación afectada por la concentración de oxígeno y sales disueltas en las soluciones de estudio. El mecanismo de este comportamiento se explica en términos de parámetros electroquímicos y variables de operación.

Palabras Claves: Corrosión galvánica, Calidad del agua, Parámetros electroquímicos.

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ELECTROCHEMICAL BEHAVIORS FOR THE CARBON STEEL AISI 1020 AND MINERAL PYRITE IN DRINKING AND SEA WATER

ABSTRACT

In arid regions of northern Chile, the use of seawater is considered a unique alternative for industrial development. Particularly, the mining industry involves a high water consumption into their unit processes, in where the use of seawater is already a reality. However, the disadvantage of this resource is its high corrosivity that promotes damages in equipment, facilities, and/or metallic parts, as well as changes in the superficial properties of ores to be processed. In this study, a comparison of the electrochemical behaviors between the carbon steel AISI 1020 and pyrite both immersed in sea and drinking water is performed; in addition the influence of chemical water quality on the galvanic pair carbon steel-pyrite is studied. For this propose electroanalytic techniques are used, which point to determinate kinetics parameters and particularly the oxidation rate. The relevant results show an oxidation rate affected by the oxygen concentration and dissolved salts in the test solutions. The mechanism of this behavior is explained in terms of the electrochemical parameters and operating variables.

Keywords: Galvanic corrosion, Water quality, Electrochemical parameters.

1. INTRODUCCIÓN

Durante las últimas décadas el crecimiento industrial en torno a la industria minera ha generado un incremento acelerado en la demanda de recursos estratégicos tales como el agua y la energía. En el ámbito energético se está incrementando el uso de fuentes de energía renovable incluyendo energía eólica y paneles solares para suplementar el incremento de consumo debido a procesos de tratamiento de agua, ya sea reciclaje, tratamiento y/o desalinización del agua, que se incorporan en ciclos de producción [1]. Para lograr un buen manejo de los procesos de tratamiento mineros, es necesario conocer la variabilidad de la calidad tanto de los depósitos minerales así como del agua. Aunque el uso de agua de mar es un recurso barato y disponible para el procesamiento de minerales, se debe tener presente que ésta presenta variabilidad no solo en su concentración de sales sino también en su carga biológica la cual revela una variabilidad anual muy importante. Estos cambios de calidad química del agua junto con la presencia de sólidos suspendidos, generan condiciones de agresividad que se expresan principalmente como degradación metálica asociada a la corrosión [2]. El objetivo del presente trabajo es estudiar las condiciones electroquímicas del acero al carbono AISI 1020 y del mineral pirita inmersos en agua de mar y agua potable. La tasa de oxidación y condiciones en la interface sólido-líquido son estudiadas mediante técnicas potenciodinámicas y amperometría de resistencia cero.

2. PARTE EXPERIMENTAL

Las muestras de agua de mar fueron obtenidas desde la playa de San Jorge, Antofagasta-Chile, las cuales fueron previamente filtradas en orden a remover impurezas sólidas. Por otra parte, las muestras de agua potable sin tratamiento posterior fueron obtenidas del Campus de la Universidad de Atacama. La composición básica del agua de mar fue [mg/L]: 9470 Na⁺, 380 Ca⁺², 10760 Cl⁻, y del agua potable fue [mg/L]: 63.7 Na⁺, 59.41 Ca⁺², 99 Cl⁻. Los especímenes de trabajo fueron fabricados desde barras comerciales de acero al carbono (AC) y muestras cristalizadas de mineral pirita (MP). Electrodo de AC y MP fueron cortados y envainados en teflón con el fin de asegurar una sección circular como superficie activa sin la ocurrencia de corrosión por rendija (área de 0.28 cm² AC y de 0.64 cm² MP). Previo a las pruebas electroquímicas, las muestras fueron pulidas secuencialmente utilizando papel lija de SiC desde malla #600 hasta malla #1200, lavadas con alcohol etílico y enjuagadas con agua destilada. Ensayos electroquímicos fueron realizados a 22±0.5 °C utilizando una celda convencional de tres electrodos compuesta por un electrodo auxiliar de platino, un electrodo de referencia de Ag/AgCl, y electrodos de trabajo de AC y MP, conectadas a un potenciostato/galvanostato BioLogic SP-150. Todos los potenciales son referidos al electrodo estándar de hidrógeno (EEH).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La Figura 1 muestra curvas de polarización obtenidas para el MP y AC inmerso en soluciones de agua de mar y agua potable.

Figura 1. Curvas de polarización para el AC (línea punteada) y MP (línea continua) en agua de mar (línea gris) y agua

potable (línea negra). Velocidad de barrido de 1 mV/s.

Las curvas de polarización revelan condiciones electroquímicas similares para ambos electrodos de trabajo. Estas condiciones se caracterizan por una meseta catódica (región de reducción de oxígeno disuelto (RRO)) influenciada por la calidad del agua, (MP: -900 a -50 mV/EEH; AC: -900 a -200 mV/EEH), que indica un régimen de control mixto por difusión y transferencia de carga superficial para la RRO. En la región intermedia hacia la zona anódica, el incremento acelerado en la densidad de corriente con el potencial aplicado se explica en términos de parámetros electroquímicos obtenidos desde curvas de polarización utilizando el modelo de superposición de corrientes [3, 4]. Los resultados son tabulados en la Tabla 1.

Tabla 1. Características de las resinas de PET empleados en el trabajo.

	AISI 1020		FeS ₂	
	A. Mar	A. Potable	A. Mar	A. Potable
i_{oxi} , [A/m ²]	0.90	0.38	0.18	0.08
b_a , [mV/dec]	97	115	975	552
$-b_c$, [mV/dec]	140	394	268	251

Acorde a los electrolitos utilizados en el presente estudio, y sobre la base de un régimen de control por transferencia de carga para las mesetas catódicas y anódicas, podemos ver que la variabilidad en las pendientes de Tafel (b) revela cambios superficiales en los electrodos [3, 5]. En estos términos, para el AC que la pendiente b_a no cambia apreciablemente con la calidad del agua, sin embargo la pendiente $|b_c|$ exhibe menores valores para agua de mar; esto sugiere la presencia de una película superficial atribuible a la adsorción de iones de diversa naturaleza (sales o compuestos orgánicos presentes en agua de mar los cuales son muy variables). Una situación diferente es observada para el MP, donde las elevadas magnitudes de b_a claramente indican la presencia de una película protectora depositada sobre el electrodo, la cual está compuesta principalmente de una película muy fina de azufre elemental [3]. En forma adicional bajo condiciones de acoplamiento galvánico la diferencia de potencial mixto (potencial a $i=0$) indican que el MP actuaría como cátodo y el AC como ánodo.

Para agua potable, los resultados obtenidos por espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS), revelan que el comportamiento electroquímico de la interface es equivalente a la respuesta de un circuito equivalente con dos constantes de tiempo, a diferencia de los diagramas para agua de mar, donde se requiere más de una constante de tiempo. Particularmente, para el AC en agua de mar los diagramas de Nyquist revelaron una meseta ligeramente plana a frecuencias intermedias, las cuales van convergiendo hacia un semicírculo a bajas frecuencias. Esta última tendencia es típicamente atribuida a un proceso de relajación obtenido por la adsorción de especies iónicas y/o moléculas de oxígeno disuelto, lo que estaría en conformidad con los resultados discutidos anteriormente.

La Figura 2 muestra la evolución temporal de la tasa de oxidación, la cual se determinó utilizando la técnica de Resistencia a la Polarización a sobrepotenciales de ± 20 mV.

Figura 2. Evolución temporal de la tasa de oxidación para el AC (cuadrados) y MP (rombos), en agua potable (línea punteada) y agua de mar (línea continua).

En particular, la tasa de oxidación para el AC revela un incremento acelerado durante las primeras horas de inmersión, para luego disminuir paulatinamente alcanzando un valor constante a tiempos de exposición prolongados. La influencia de la calidad del agua confirmó la agresividad del agua de mar en comparación al agua potable con tasas de oxidación de 2.5 y 0.6 A/m^2 , respectivamente. En cambio para el MP, la tasa de oxidación solamente reveló una disminución continua alcanzando valores estables de 12.5 y 8 mA/m^2 en agua de mar y agua potable respectivamente. Estos resultados están acordes a la variabilidad observada en las pendientes de Tafel, donde la disminución en la tasa de oxidación se atribuye a la película protectora de azufre depositada sobre el MP [3]. Otro aspecto de relevancia, es la magnitud de las velocidades de oxidación, donde se observa para el AC un valor aproximadamente 200 veces mayor que para el mineral pirita.

Los estudios para el par galvánico AC-MP en agua de mar y agua potable fueron realizados por Amperometría de Resistencia Cero (ZRA) y son mostradas en la Figura 3.

Figura 3. Análisis ZRA para el par AC–MP en agua de mar (línea continua) y agua potable (línea punteada)

De esta figura se observa que las corrientes galvánicas mantienen su polaridad para ambos casos, indicando que en todo momento el AC actúa como ánodo y el MP como cátodo. Adicionalmente, para el agua de mar se tienen mayores valores en todo el intervalo de trabajo con una tendencia caracterizada por un máximo intermedio para el agua de mar y valores crecientes para el agua potable; en ambos casos se manifiesta una tendencia hacia valores uniformes. El valor máximo de corriente para agua de mar se observa para $t=1$ h. En cuanto al potencial galvánico este tiende hacia valores más negativos con valores más positivos para el agua potable; la tendencia asintótica de estos valores sugieren la formación y estabilización de la película de productos de oxidación depositados en la región anódica, lo que además promueve una reducción de sitios activos para la RRO, la cual es además afectada por el contenido de sales en solución.

4. CONCLUSIONES

En este trabajo se compara el comportamiento electroquímico de AC y MP en agua de mar y agua potable mediante la técnica de voltametría de barrido lineal y amperometría de resistencia cero bajo acoplamiento galvánico. De los resultados de experiencias controladas para ambos electrodos se observa una mayor agresividad del agua de mar en comparación al agua potable la cual se manifiesta como mayores valores de densidad de corriente de oxidación para corriente total cero. Las diferencias principalmente fueron atribuidas a cambios superficiales en la interface sólido-líquido que promueven una reducción de sitios activos anódicos y catódicos debido a cambios en la RRO y la formación de azufre elemental para el AC y MP respectivamente. El AC bajo acoplamiento galvánico AC-MP mostró una elevada tasa de oxidación en agua de mar en comparación con agua potable, lo cual está relacionado a la salinidad de la solución. La influencia de la calidad de agua también es observada en los potenciales galvánicos a través de su tendencia a valores más negativos.

5. AGRADECIMIENTOS

Se agradece el apoyo al Proyecto de Atracción e Inserción de Capital Humano Avanzado de CONICYT-PAI-79150020, al proyecto DIUDA-22315 de la Universidad de Atacama, y al Proyecto Regional Atacama FIC-1603 llevado por la Universidad de Atacama

6. REFERENCIAS

- [1]. Guerra P, Gonzales S, Viveros K, "Water supply for mining projects in arid regions". En: Actas del 6° Seminario Internacional de Procesamiento de Minerales (PROCEMIN) 2009. Santiago de Chile (Chile): 485-493.
- [2]. Carvajal A, "La importancia de prevenir antes que reparar". En: Revista Minería Chilena 2011; 366: 152-159.
- [3]. Soliz A., Caceres L., J. Electrochem. Soc. 2015; 162 (8): C385-C395.
- [4]. Soliz A., Caceres L., Int. J. Electrochem. Sci. 2015; 10: 5673-5693.
- [5]. Santos L.G.R.A., Freitas K.S., Ticianelli E.A., Electrochem. Acta 2009; 54: 5246-5251.